

TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC): UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.7153037

Ivanuza Ferreira dos Santos

Licenciada em Pedagogia – FINAV, ivanuzaferreira@hotmail.com

Dayana Carla Couto

Licenciada em Normal Superior, educação Infantil e Anos Iniciais – UEMS,
dayanac_couto@hotmail.com

Eliane Márcia da Silva

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, eliane123marcia@gmail.com

Helen Karla Nogueira Pittas

Licenciada em Pedagogia- UFMS/CNPV, helen_karla@hotmail.com

Kátia Fernanda Alves da Silva

Licenciada em Pedagogia – FINAV, katiafernandaalved@gmail.com

Lúcia Aparecida da Silva

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP , lucia.ap1982@outlook.com

Riqueli Carina Meneguini Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, riqueli123@gmail.com

Rosana Pereira Gomes

Licenciada em Pedagogia – ANHANGUERA- UNIDERP,
rosanapgomes@hotmail.com

Talyta Gilo dos Santos

Licenciada em Pedagogia- UNIGRAN, talytagilo@hotmail.com

Vanise Gomes Carneiro Locatelli Bortolanza

Licenciada em Pedagogia- UNIGRAN, vanisebortolanza@gmail.com

RESUMO

As tecnologias se fazem presente no cotidiano da sociedade em geral e pensando na utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no ensino e nas demandas exigidas pelos professores em sala de aula, pressupomos que a tecnologia pode e deve ser uma ferramenta útil no processo de ensino e aprendizagem, e partindo desse pressuposto nosso artigo tem como objetivo fazer uma reflexão a cerca das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), sua utilização no espaço escolar como ferramenta pedagógica, através de uma revisão bibliográfica livros, publicações e de artigos pesquisado por buscador da internet, depois lidos e selecionados os que mais se relacionavam ao tema da pesquisa. A partir das observações dos artigos foi possível constatar que existe uma gama enorme de possibilidades de se utilizar as tecnologias em sala de aula, porém os professores necessitam de formação consciente e planejamento para utilizá-las. Foi constatado também que as aulas podem ser mais dinâmicas e atraentes ao se utilizar as tecnologias, garantindo assim melhorias no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-Chave: Escola, Ensino e Aprendizado, Tecnologias,

ABSTRACT

Technologies are present in the daily life of society in general and considering the use of digital information and communication technologies (TDIC) in teaching and the difficulties faced by teachers in the classroom, we assume that technology can and develops a useful tool in the process. of teaching, and part of this teaching, for our entire article, aims at a review of information and communication technologies (TDIC) for its use in the school space as a pedagogical tool, through a bibliographic review, books and articles from the internet search engine, then read and selected those that most related to the research topic. From the observations of the articles it was possible to verify a huge range of possibilities of use as technologies in the classroom, however, for the teachers who train the classroom usable awareness and planning. It was found that learning can also be used as teaching and learning techniques, as teaching and learning methods.

Keywords: School, Teaching and Learning, Technologies,

1 – INTRODUÇÃO

A presente pesquisa buscou apresentar algumas possibilidades de uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no ensino pensando nas demandas exigidas nos dias de hoje em sala de aula, tendo em vista que a

tecnologia pode e deve ser uma ferramenta útil no processo de ensino e aprendizagem.

Segundo Barcellos (2015) com uso da tecnologia é possível descentralizar o papel do educador, passando-se para uma prática colaborativa, em que o foco é a construção do conhecimento e não do conteúdo, acontecendo assim a comunicação e o convívio entre professor e aluno exercendo um papel importante aos jovens do século XXI.

O uso de recursos tecnológicos pode aproximar alunos e professores, pois estamos em uma era onde nossos alunos estão inseridos na tecnologia e não existe o porquê de não a utilizarmos como uma aliada a nosso favor para o processo de ensino e aprendizado, deste modo as aulas podem se tornar mais dinâmicas e atraentes e alcançar os objetivos do planejamento.

O uso de conteúdo em áudio e vídeo com auxílio de projetores multimídias, computadores e a internet são ferramentas riquíssimas onde o professor tem uma gama enorme de possibilidades de preparar uma aula.

Pensando neste tema surge o questionamento desta pesquisa: Como os professores podem e estão utilizando as tecnologias nas aulas? Eles estão preparados para utilizá-las? E quais os desafios e avanços enfrentados com o uso destas ferramentas?

Para responder este questionamento, uma pesquisa feita pelo buscador de internet com as palavras: “tecnologias digitais de informação comunicação (TDIC)”, onde o buscador apresentou vários artigos e publicações, refinada a busca foram escolhidas publicações para serem analisadas, por conseguinte foram selecionados através do conteúdo os que apresentavam uma melhor relação com o tema pesquisado, também foram utilizados livros e publicações que também foram utilizados para explanar sobre o tema.

Para elaborar a pesquisa de conteúdo utilizamos os princípios e procedimentos, apresentados por Bardin, (2002), que trabalha técnicas da pesquisa qualitativa, apropriadas para estudar documentos de forma sistemática a fim de identificar características específicas dentro de um texto, e desta forma fazer inferências e interpretações.

2- O ENSINO MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: CONSIDERAÇÕES

Jordão (2009) afirma que os recursos tecnológicos são ótimas ferramentas pedagógicas de apoio dos professores, podendo diversificar sua didática e motivar seus alunos para que participem, de forma efetiva do processo de ensino e aprendizagem.

Prado (2009) relata que as tecnologias, a pesquisa e a comunicação podem perfeitamente ser utilizadas de forma articulada, o professor deve conhecer um dos recursos a fim de orientar na criação de ambientes que possam enriquecer o processo de aprendizado do aluno.

O uso das tecnologias digitais na escola pode ser exemplificado pela multiplicidade de recursos que podem ser utilizados em situações de aprendizagem, para Pimenta (2010) novos recursos tecnológicos podem ajudar nos processos de leitura, na formação do leitor contemporâneo, apontar novos caminhos para a leitura e criação de textos assim romper barreiras, criar leitores e escritores de forma atrativa e dinâmica.

Destarte nossa pesquisa será dividida em três tópicos para melhor explanação do tema a partir da revisão bibliográfica explanando sobre: “Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no contexto escolar”; “Recursos tecnológicos no ensino”; “O professor e o ensino mediado pelas tecnologias”.

2.1 Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no contexto escolar

Nas últimas décadas, a tecnologia digital de informação e comunicação, também conhecida como TDIC, mudou a maneira como trabalhar, se comunicar, se relacionar e do mesmo modo a forma como aprender. Na educação, as TDIC foram incorporadas à prática docente como forma de promover uma aprendizagem mais significativa, com o objetivo de apoiar os professores na implementação de métodos ativos de ensino, integrando o processo de ensino e aprendizagem com a realidade dos alunos e despertando atenção e interesse nos alunos em todas as etapas da educação básica.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum curricular leva em consideração o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e

responsável das tecnologias presentes em todas as áreas do conhecimento e são enfatizadas diferentes com diferentes públicos em toda área educacional básica, conforme destacado nas competências gerais, especificadamente da competência 5:

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.” (BNCC, 2018 Pag. 07)

Nessa concepção, a incorporação das tecnologias digitais na educação não se trata apenas de apenas usar as tecnologias digitais como ferramentas para aprimorar o aprendizado ou engajar os alunos, mas também usá-las para desenvolver o conhecimento dos alunos com autonomia.

Em auxílio na elaboração dos currículos escolares e os planejamentos que levem em conta o uso das TDIC nas escolas, o Centro Brasileiro de Inovação em Educação (Cieb) criou um currículo de referência em tecnologia, onde traz eixos, conceitos e habilidades nos moldes da BNCC, focando exclusivamente no desenvolvimento de competências para explorar e usar a tecnologia nas escolas.

O Currículo de Referência em Tecnologia e Computação (2018) propõe três eixos que propostos nesse currículo passa por todas as etapas da educação básica: “cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional, que se subdividem nos conceitos de letramento digital; cidadania digital; e tecnologia e sociedade”, esses eixos podem ser utilizados pelo corpo discente da instituição escolar e seu gestor como um norteador para implementação do uso de tecnologias no contexto escolar.

A inclusão das TDIC na prática docente e nos currículos como matéria de estudo precisa de atenção especial e não pode mais ser ignorada pelas escolas. Os projetos pedagógicos precisam ser e pensados para usar a tecnologia e os recursos digitais como meio e fim para promover a democratização do acesso e engajar os alunos no mundo digital. Para isso, é fundamentalmente necessário repensar a oferta educativa das escolas e investir na formação contínua dos professores,

Segundo Colares (2015) inserir as Tecnologias no processo educacional, é de responsabilidade da gestão educacional que na condução e a elaboração do projeto pedagógico de modo que contemple as necessidades do pós-modernismo.

2.2 - Recursos tecnológicos no ensino

Sabendo que a tecnologia faz parte da escola e do cotidiano de professores e alunos, porém o domínio destes recursos ainda não se efetivou e ainda este uso nem sempre corresponde às expectativas de alunos e professores, devido a pouca disponibilidade de recursos para atender as necessidades dos docentes das escolas e quando há estes recursos, muitas vezes não são utilizados porque muitos dos professores não possuem formação para o uso.

Conforme pesquisa citada por Cysneiro (1999) a maioria dos professores já participaram de cursos e formações ligadas ao uso das tecnologias em sala de aula, porém o fato de capacitar professores e equipar a escola com novas tecnologias não significa que serão utilizadas.

Ainda existe a dificuldade de manuseio de equipamentos, programas e aplicativos, como o exemplo do projetor multimídia, que poderia ser utilizados para maior dinamicidade em aula e é utilizado por um pouco mais da metade dos professores entrevistados, porém quando é utilizado ele é o substituto do quadro e do giz, o que se torna rotineiro e maçante aos alunos.

Pensar em propostas de utilização dos recursos tecnológicos nas aulas pode dinamizar o ensino, desde que ela seja planejada, assim contempla e amplia a capacidade de ensino do professor e a o aprendizado dos alunos, conforme assevera Silva (2015), quando a utilização como exemplo do celular nas aulas de língua portuguesa para a produção de textos dissertativos e figuras de linguagem nos gêneros textuais midiáticos, outros recursos tecnológicos de áudio e vídeo pode trazer um resultado satisfatório no aprendizado dos alunos, que “por meio do uso das tecnologias pode-se ampliar o nível de informação e contribuir para o aumento do conhecimento”.

A escola antes de qualquer coisa deve estar preparada para o uso dos recursos tecnológicos e o professor tem a tarefa de dominar o uso destes, investir em formação para que ocorram as mudanças, e ensinar o aluno a refletir sobre seu uso, assim quebram-se os paradigmas tradicionalistas.

Não há como conviver sem a tecnologia nos dias de hoje, porém muitos professores ainda não dominam seu uso, mas caminham nessa direção, nas escolas os equipamentos nem sempre estão disponíveis para todos os professores, e muitos os que utilizam, fazem o uso de forma errada, substituindo antigas tecnologias pelos

novos recursos tecnológicos, outros conseguem utilizar como complemento de seu conteúdo, dinamizando suas aulas, utilizando adequadamente assim utilizando uma nova linguagem na educação e trazendo consigo diversos recursos pedagógicos e diversas formas de se utilizar em sala de aula.

Silva (2015) enfatiza que as novas tecnologias não modificam sozinhas o processo de ensino e aprendizagem, mas contribui ricamente para a efetivação deste, criando novas posturas, criativas e abertas.

As tecnologias utilizadas como meio de aprendizagem, podem ser relacionadas com o processo de ensino aprendizagem dos educandos, Antunes (2012) destaca uma grande necessidade da inclusão de recursos tecnológicos em sala de aula, seja para pesquisa ou explanação de conteúdos por parte do professor, estes recursos tecnológicos e midiáticos pretendem melhorar e contribuir com o ensino nas salas de aulas, e faz com que o aluno foque sua atenção para o estudo utilizando se desses meios como ferramenta de trabalho.

É de responsabilidade do professor se atentar atento com as transformações que ocorre no ensino, e também constatar várias delimitações devido o mau uso das tecnologias em sala de aula, pois pode trazer também inadequações para a aprendizagem.

Como o uso de qualquer outro recurso, sem planejamento para as aulas dificulta o trabalho tanto do professor quanto para o aluno, segundo Antunes (2012) o conteúdo de ensino naquela aula pontual fica sem ensinar ou aplicar as atividades, adequadamente, seja no plano individual ou coletivo, pelo falta de planejamento, ou seja, o usar por usar.

Ribeiro (2007) poderá que para ministrar aulas mais atraentes e produtivas com o objetivo de chamar atenção do aluno para o ensino do conteúdo, também é possível utilizar os recursos tecnológicos que os próprios alunos trazem de casa, como os seus smartphones, tablets e notebooks, desde que utilizados de maneira correta, pois quando usado de forma incorreta em sala de aula, como prática frequente de troca de mensagens, pode tirar a atenção do aluno e prejudicá-lo em seu desenvolvimento intelectual. Segundo Antunes (2012):

O uso incorreto dessas tecnologias durante as aulas pode ocasionar um efeito contrário do esperado, do qual se pretende alcançar. Essas tecnologias quando bem utilizadas pelos alunos são consideradas ferramentas facilitadoras que proporcionam respostas ágeis sobre o assunto procurado, tais como, dicionários e outros conteúdos favorecendo lhes, praticidade, enriquecimento do

vocabulário e aguçar o conhecimento em âmbito geral. (Antunes 2012, pág. 04)

A existência de vários tipos de recursos tecnológicos nas escolas pode servir como apoio para o professor dentro da sala de aula, colabora assim inserindo novas alternativas no cotidiano escolar, por meio de um projeto pedagógico educacional, podem-se conciliar essas tecnologias como, fazer aulas mais atrativas e tirar os alunos daquela rotina onde, somente se escreve no quadro negro com giz.

2.3 O professor e o ensino mediado pelas tecnologias

As escolas apesar de estarem equipadas, muitas das vezes não há intimidade nem conhecimento necessário para utilizarem as tecnologias em suas salas por parte dos seus professores, e partindo desta suposição Indezeichak (2007), afirma que existe a necessidade do desenvolvimento de projetos que visam e proporcionam formação e capacitação dos professores para utilizarem as ferramentas tecnológicas como aliadas no processo de ensino aprendizagem.

Muitos professores não sabem utilizar o computador, portanto, é preciso dominar alguns recursos tais como, os editores de textos e slides, e estar apto para usar a internet de forma equilibrada e inovadora, Valente (1993) explica que o computador pode ser de grande ajuda, pois serve de instrumento de ajuda ao professor propiciando as condições necessárias para que o aluno busque selecionar informações, resolver problemas e aprender independentemente.

Cysneiro (1997) alerta para o processo de assimilação por parte da escola ao uso das tecnologias aponta ainda a necessidade de políticas voltadas a seu uso, deve-se existir um processo de capacitação voltado diretamente ao professor para sua familiarização dos recursos tecnológicos.

Pode-se perceber um aumento significativo na compra de equipamentos, porem deve-se verificar a relação ao seu uso e perceber como os professores vem utilizando enquanto ferramenta pedagógica, a utilização do computador nas aulas remeterá ao uso da internet e cabe ao professor adquirir os conhecimentos necessários para a boa utilização deste meio de comunicação e pesquisa.

Reforçando Sobral (1999) mostra-se favorável ao uso da internet, onde “facilita a tarefa do professor como guia da aprendizagem”, além de permitir que este

aprenda com o aluno, o professor pode utilizar todas estas tecnologias nas aulas, usando-as para que o aluno se envolva na construção do seu próprio conhecimento.

Marques (2014) coloca o blog como uma “ferramenta tecnológica em favor do ensino, e pode auxiliar no desenvolvimento de uma metodologia que utiliza a leitura, reflexão e produção de textos”, pelo fato de ser mais atrativo para os alunos, além de não apresentar textos muito longos, o uso do quadro e giz, apostilas e xérox, tornaram se instrumentos antiquados, diante de tempos em transformações constantes como os de hoje.

O uso da tecnologia faz com que os alunos interajam entre si, aprofunde conhecimentos sobre os gêneros textuais reflitam e compartilhem informações, além de propiciar momentos de comunicação, a presença do ensino utilizando a internet no caso específico do blog, como cita Marques (2014) pode transformar a relação professor e aluno e permitir maior envolvimento com os conteúdos disciplinares com nítidas vantagens para o processo educativo, pode ser um paço para expressar o pensamento através da escrita, imagens e sons compondo textos vinculados pela internet, ela possibilita uma rápida atualização e interatividade entre o leitor.

Logo os blogs podem ser utilizados em sala pelos professores, nas realizações de estudos, como também para a divulgação e atualização de informações relevantes à comunidade escolar, hoje em dia o blog vem substituído pelo facebook, muitas escolas utilizam esta ferramenta para divulgação dos trabalhos dos professores e eventos.

Os recursos utilizados para que os conteúdos tornem se mais interessantes e significativos, para que o educador assuma melhor o seu papel de inspirador da aprendizagem, Moran, Masetto e Behrens (2013) considera ensinar com as novas tecnologias será uma revolução se houver uma quebra de paradigma convencionais da educação escolar, que mantêm distantes professores e alunos, ainda afirma que a internet e as tecnologias trazem desafios fascinantes, amplia possibilidades na forma de ensinar e aprender.

A interação do professor com as tecnologias pode proporcionar aos alunos conversar sobre o uso coerente da Internet, principalmente, sobre a consciência de usar os recursos tecnológicos sabendo dos riscos que eles podem causar quando usados indevidamente. Esta socialização é também tanto como uma das possibilidades metodológicas para o professor, que estimula a relação entre o ensino e sua aprendizagem, propicia também a participação consciente dos alunos

nos processos de cidadania, na interação socioeducativa, no crescimento individual dentro e fora da sala de aula.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode se observar por meio dos autores citados nas análises que existe o uso das tecnologias no ensino, os alunos gostam e se sentem a vontade em aulas que se utilizam algum recurso tecnológico, porém muitos professores ainda não se sentem familiarizados com a era digital.

A cada vez mais se faz o uso dos meios tecnológicos para se buscar informações de diferentes tipos, e é de suma importância o professor conhecer as especificidades de cada um dos recursos para orientar-se na criação de ambientes que possam enriquecer o processo de aprendizagem para se tornar mais atrativo.

O professor precisa ser um pesquisador constante na busca de formas diversificadas no processo de ensino e acompanhar o avanço da sociedade e os recursos tecnológicos disponíveis para serem utilizados nas disciplinas a serem ensinadas, tudo isso, a fim de desenvolver a imaginação e o gosto pela leitura e escrita.

O uso das tecnologias precisam ser analisadas, pensadas e preparadas para se saber como serão utilizadas em sala de aula, isto exige do professor formação para que ele consiga incorporar o currículo na prática pedagógicas utilizando tecnologias, pois não é somente o usar por usar as tecnologias, mas sim utiliza-las de forma planejada e consciente. O uso das novas tecnologias em substituição das velhas tecnologias, somente farão com que as aulas se tornem rotineiras e pouco atrativas, sendo assim o professor deve saber como utiliza-las, ter planejamento e incorporar o conteúdo a ferramenta tecnológica que for usar.

O aluno tem muita facilidade em utilizá-las e o professor deve se apropriar disso em favor do planejamento de suas aulas e conscientiza-los do seu uso, fazendo assim o papel de mediador mostrando valores para sua vida social, também gerando papel crítico.

As tecnologias são importantes ferramentas de como apoio à educação, logo as aulas podem ser feita sem as tecnologias, porém no mundo atual e conectado é até estranho o professor não trabalhar alguns conteúdos sem a mediação delas, e

quando acompanhadas de uma mediação pedagógica adequada por parte do professor, propicia aos alunos interação e condições de aprendizagem eficazes.

4- REFERÊNCIAS

ANTUNES, Ciro. C. **A utilização da tecnologia em salas de aula para o ensino de língua portuguesa no 2º ano do Ensino Médio em uma escola estadual de Unaí, Minas Gerais.** Disponível em: <https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_48_1491425592.pdf> . Acesso em 02 de Setembro de 2022.

BARCELLOS, Renata da Silva. **O uso da tecnologia na aula de língua portuguesa.** Disponível em: <http://www.filologia.org.br/xix_cnlf/cnlf/min_ofic/011.pdf> Acessado em 02 de Setembro de 2022.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo.** Lisboa: Edições 70, 2002

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018.

CYSNEIRO, P. G. **Novas tecnologias na sala de aula: melhoria do ensino ou inovação conservadora?** Informática Educativa UNIANDÉS, v. 12, n. 1, p. 11-24, 1999.

CYSNEIROS, Paulo Gileno. **A assimilação dos computadores pela escola.** Mimeo, 1997.

COLARES, M. L. I. S.; ROCHA, S. H. X.; COLARES, A. A. **Gestão democrática e projeto político pedagógico.** Curitiba: Editora CRV, 2015.

INDEZEICHAK, Silmara Terezinha. (2007) **“O professor de língua portuguesa e o ensino mediado pela tecnologia”**, In: **Produção didático-pedagógica PDE/UEPG, Programa de Desenvolvimento Educacional – Universidade Estadual de Ponta Grossa**, p. 1-29.

JORDÃO, T. C. **A formação do professor para a educação em um mundo digital.** In **Tecnologia digitais na educação.** Salto para o futuro. Ano XIX. Boletim 19- Novembro-Dezembro- 2009

MARQUES, Dicléia de Queiroz Cassiano. **Blog: Novas Tecnologias No Ensino De Língua Portuguesa.** Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranavai_port_artigo_dicleia_de_queiroz_cassiano_marques.pdf> Acesso em 02 de Setembro de 2022.

MORAN, José Manuel, MASETTO, Marcos e BEHRENS, Marilda. **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica.** São Paulo, Papyrus Editora, 2013.

RIBEIRO, Antonia et all. **Tecnologias na sala de aula: uma experiência em escolas públicas de ensino médio**. Regattieri. – Brasília: UNESCO, MEC, 2007.

SILVA, José Roberto Pereira; **Recursos Tecnológicos No Ensino De Língua Portuguesa Em Escolas Públicas De Guarabira: Pesquisando Usos, Propondo Atividades**. Disponível em:

<http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_M D1_SA15_ID7456_01092015225905.pdf> Acesso em 02 de Setembro de 2022.

SOBRAL, A.. **Internet na escola: O que é, como se faz**. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

VALENTE, José Armando. **Computadores e conhecimento: repensando a educação**. Campinas: UNICAMP, 1993.